

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS

Oggetto: certificazione di arruolamento

Titolo studio: Registro Italiano di Chirurgia Mini-Invasiva Pancreatica IGoMIPS – Italian Group of Minimally Invasive Pancreatic Surgery

EudraCT number: non applicabile

Codice IRRB: IRRB/21/21

(di seguito riportato come “Studio”)

Promotore:

- Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP)
 - Associazione Italiana Chirurghi Epato-bilio-Pancreatici (AICEP)
 - Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE)
- (di seguito riportato come “Promotore”)

Il Promotore dello Studio certifica che il Centro di sperimentazione IRCCS ISMETT di Palermo, ha arruolato nell’anno 2023 N°13 pazienti

Firma del Promotore Silvia Carrara

Nome SILVIA CARRARA

Data 13.3.2024

Posizione/titolo PRESIDENTE AISP

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente:

Silvia Carrara

Segretario:

Claudio Ricci

Consiglieri

Carlo Carnaghi, Stefano Francesco Crinò, Mirko D'Onofrio, Ester Giaquinto, Domenico Tamburrino

Corso Francia 197, 00191, Roma

C.F.: 01889641203

www.aisponline.it

e-mail Segretario: aisponline@gmail.com

Segreteria Aisp : aispsegreteria@idea-z.it